

Evaluación del impacto de las restricciones de tráfico en los niveles de contaminación

José D. Padrón, Marcos Terol, Jorge Luis Zambrano-Martinez,
Carlos T. Calafate, Juan-Carlos Cano, y Pietro Manzoni¹

Resumen— La contaminación relacionada con los vehículos es uno de los principales problemas de muchas grandes áreas metropolitanas, y la administración y ayuntamientos buscan métodos eficaces para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, especialmente en las zonas céntricas y cerca de lugares como hospitales o escuelas. Uno de los métodos adoptados recientemente es el cierre de estas zonas al tráfico. Sin embargo, no se ha estudiado a fondo el impacto de estos métodos. En este trabajo evaluamos si la limitación del tráfico por motivos medioambientales es factible y eficiente. Concretamente, analizamos el impacto de cortar una calle o carretera para evitar la contaminación en determinada zona, mostrando cómo nuestro algoritmo de asignación de rutas propuesto es capaz de desviar el tráfico para minimizar la circulación en esos lugares. Además, determinamos cómo varían las emisiones totales de los vehículos en esa zona debido a las restricciones de tráfico aplicadas. Los resultados de simulación muestran que, incluso al cerrar una sola calle, los índices de contaminación aumentan entre un 3 y un 4 % en áreas circundantes, lo cual hace dudar de la aplicabilidad y eficacia de tales métodos.

Palabras clave— Redes Vehiculares, gestión de tráfico, SUMO, ABATIS.

I. INTRODUCCIÓN

SI tomamos los datos de la Organización Mundial de la Salud, observamos que cerca de 4,2 millones de personas mueren cada año por problemas de salud relacionados con la contaminación atmosférica, y que el 91 % de la población mundial vive en zonas que superan los límites relativos recomendados para la calidad del aire [1]. Estos datos son sin duda alarmantes y deberían hacernos cuestionar el modelo de sociedad que estamos construyendo. Las zonas más afectadas por la contaminación son sin duda las grandes ciudades, ya que sufren las emisiones de gases de las industrias cercanas y de los vehículos en circulación. Algunas ciudades como Londres ya han tomado medidas preventivas, como por ejemplo, restringiendo el tráfico en el centro de la ciudad [2], o como Valencia, apostando por el transporte sostenible creando el llamado anillo ciclista [3], que consiste en crear una red de carriles bici que conectan toda la ciudad. En general, podría decirse que son soluciones correctas y necesarias, pero no suficientes. Este proyecto trata de aportar una solución adicional que complementa las medidas que ya se han tomado. En concreto, pretende descongestionar las zonas más afectadas por la contaminación, y esto se consigue reduciendo la cantidad de gases que se emiten en

esas zonas. Al conocer los índices de contaminación de cada distrito de la ciudad, se puede ofrecer a los conductores rutas alternativas que alivien la contaminación en las zonas más afectadas.

Diversos estudios han tratado de aportar soluciones a la congestión del tráfico desde diferentes puntos de vista. Por un lado, a través de la incorporación de nuevas tecnologías que ayuden a tener una mejor visión del tráfico y de cómo se comporta, tratando de rastrear los patrones de movilidad de los usuarios para crear matrices Origen-Destino del tráfico. Por otro lado, creando algoritmos más eficientes para redistribuir la carga de tráfico o predecirla, en un intento de evitar los valores pico asociados a la congestión atenuando la carga de tráfico en las zonas congestionadas.

En este trabajo proponemos un sistema de gestión del tráfico que es capaz de minimizar el tráfico en determinadas arterias de la ciudad sin necesidad de bloquearlas físicamente. El objetivo es reducir selectivamente el tráfico en las zonas más críticas, como los hospitales o las escuelas, una estrategia que está siendo adoptada cada vez más por las administraciones. Los resultados experimentales muestran que el impacto de la reducción de la velocidad del tráfico en el flujo de tráfico de una calle específica puede ser bastante significativo, aunque sigue un comportamiento escalonado. En cuanto al comportamiento global del tráfico, encontramos que el cierre de una sola calle al tráfico no tiene un impacto significativo en la fluidez global del tráfico en esa zona; sin embargo, a pesar de que la calidad del aire en la calle bloqueada mejora, encontramos que los parámetros globales de contaminación para la zona objetivo aumentan en un 3-4 %.

El resto de este artículo se organiza de la siguiente manera: en la sección II presentamos algunos trabajos relacionados con este área de investigación. Después, en la sección III describimos las herramientas utilizadas para las pruebas, y en la sección IV presentamos nuestra propuesta para abordar este problema. A continuación, se presentan y discuten los resultados de la simulación en la sección V. Finalmente, las principales conclusiones se presentan en la sección VI, junto con la referencia a futuros trabajos.

II. TRABAJOS RELACIONADOS

En esta sección analizamos algunos trabajos académicos que están relacionados con nuestro proyecto.

Guidoni et al. [4] presentan una solución para la

¹Dpto. de Informática de Sistemas y Computadores, Universitat Politècnica de València, e-mail: jdpadper@upv.edu.es, martello@inf.upv.es, jorzamma@doctor.upv.es, {calafate, jucano, pmanzoni}@disca.upv.es

congestión del tráfico en las grandes ciudades. En concreto, crean un servicio de control de tráfico llamado Re-RouTe. Los autores discuten las ventajas e inconvenientes de utilizarlo como servicio centralizado o descentralizado, pero no especifican cuál de los dos sería más adecuado, por lo que sugieren utilizar su sistema de ambas formas. A diferencia de otros estudios, éste se basa únicamente en la densidad de vehículos cuando ya se conocen los puntos de congestión.

DIVERT (A Distributed Vehicular Traffic Re-Routing System for Congestion Avoidance) [5] es un sistema híbrido en el que se requiere un servidor, aunque la diferencia fundamental respecto al anterior es que la carga computacional la realizan en gran medida los vehículos. Además, para garantizar la privacidad, los datos enviados por los vehículos al servidor son anónimos para proteger a los usuarios y, al mismo tiempo, detectar la congestión en tiempo real. Por lo tanto, el servidor no conoce los datos reales de origen-destino de los usuarios. Además, el sistema equilibra la privacidad del usuario con la eficiencia de la redirección. Según los autores, DIVERT aumenta sustancialmente la privacidad mientras que la eficacia del redireccionamiento se ve mínimamente afectada.

Los autores de MRGM (An Adaptive Mechanism for Congestion Control in Smart Vehicular Network) [6] introducen una perspectiva diferente al proponer un mecanismo de enrutamiento adaptativo. En primer lugar, detectan la congestión con parámetros multimétricos, como el tamaño de la carretera, la anchura del vehículo y el tiempo de viaje, entre otros. Los autores clasifican el tipo de congestión según sea alta, moderada o baja. Esta información se tiene en cuenta para determinar el número de vehículos que deben ser desviados, y si se necesitaría más de una ruta de desvío para evitar el problema.

Otra solución interesante fue la propuesta por J. Guerrero et al. [7]. Las estrategias de Deep Learning en ITS se llevan a cabo con el objetivo de que el sistema sea capaz de detectar elementos en movimiento, teniendo en cuenta la capacidad de detectar múltiples elementos al mismo tiempo, identificándolos como clases de objetos (coches, motos, peatones...), realizando el recuento de estos objetos, e indicando otros objetos que un conductor debe reconocer. Con estos datos pretenden predecir el flujo de tráfico, y así mejorar su distribución, calcular el riesgo de accidentes, automatizar el control de los semáforos, realizar la detección de líneas, y reducir el consumo de combustible.

Por último, el proyecto Vehicular Crowd Management [8] utiliza los eventos deportivos, como la Copa del Mundo, como caso de estudio para optimizar la navegación y reducir la congestión. Con el uso de la tecnología IoT, los autores proponen un nuevo sistema de control de la congestión. Su sistema utiliza diferentes sensores como vehículos inteligentes, *smartphones*, cámaras de tráfico, y actuadores como conductores de vehículos autónomos. Con es-

te modelo consiguieron reducir los tiempos de salida en situaciones de evacuación, así como en grandes eventos.

Nuestro trabajo actual difiere de los anteriores, ya que se centra en el impacto de la aplicación de las restricciones de tráfico en la fluidez global del tráfico, y en la determinación del impacto medioambiental.

III. HERRAMIENTAS UTILIZADAS

Para llevar a cabo este proyecto hemos utilizado el simulador de vehículos SUMO, el simulador de redes OMNeT++, y nuestro servidor de rutas denominado ABATIS. Estos elementos se combinan para conseguir la funcionalidad deseada, tal y como se muestra en la figura 1.

Hay que tener en cuenta que TraCI proporciona la unión necesaria entre el simulador de red OMNeT++ y el simulador vehicular SUMO. Además, LinkABATIS proporciona la interfaz necesaria entre OMNeT++ y el servidor de rutas ABATIS.

En esta sección vamos a explicar estas múltiples herramientas y cómo están relacionadas, destacando sus principales características aplicadas a nuestro contexto.

A. ABATIS

ABATIS [9] es un servidor de rutas basado en el Open Source Routing Machine (OSRM) [10], es de código abierto, y está implementado en C++. Como datos de entrada utiliza los ficheros generados por OpenStreetMap, tanto en formato PBF como en OSM XML. El acceso a la información de las rutas se realiza mediante peticiones HTTP. ABATIS implementa diferentes herramientas que pueden ser utilizadas para modificar el peso de las rutas.

A.1 ABATIS-extract

Esta herramienta del servidor ABATIS obtiene la información de la zona que extraemos de OpenStreetMap. En nuestro caso, obtiene la información de la ciudad de Valencia. Con estos datos, crea los ficheros necesarios para el cálculo de las rutas. Dentro de ABATIS existe una herramienta particular (ABATIS-routed) que nos permite especificar dos tipos de procesamiento diferentes:

- Jerarquías de contracción (CH): se adapta mejor a los casos de uso donde el rendimiento de la consulta es clave, especialmente para matrices de gran distancia.
- Multi-Level Dijkstra (MLD): se adapta mejor a los casos de uso asociados a menores distancias, y en los que el rendimiento de las consultas aún debe ser muy bueno, y además se deben realizar actualizaciones en vivo de los datos, por ejemplo para actualizaciones periódicas de tráfico.

En nuestro caso, dado que nos interesan las actualizaciones en vivo, hemos decidido utilizar la versión MLD.

Fig. 1: Arquitectura de simulación.

B. SUMO

Simulation of Urban MObility (SUMO) [11] es un paquete de simulación de tráfico multimodal continuo, microscópico, altamente portátil y de código abierto, diseñado para manejar grandes redes.

Sumo es básicamente un simulador de tráfico microscópico. Cada vehículo es representado explícitamente, definido por un identificador, tiempo de salida, y la ruta a seguir. Si se desea se pueden añadir más detalles como la velocidad, la posición o parámetros de llegada. Además de esto, es posible asignar variables de contaminación sonora o polución.

La definición de los vehículos puede generarse utilizando diferentes fuentes. Para los escenarios a gran escala, se suelen utilizar matrices de origen/destino (O/D). Estas describen el movimiento del tráfico indicando el número de vehículos en una zona, y el momento en que se inician los viajes.

C. OMNeT++

OMNeT++ [12] es un conjunto de librerías y un *framework* de simulación C++ extensible, modular y basado en componentes, principalmente para construir simuladores de redes. El concepto de "Red" se entiende en un sentido más amplio, incluyendo redes de comunicación inalámbricas y cableadas, redes en chip, redes de colas, etc. La funcionalidad específica del dominio, así como el soporte para redes de sensores, redes inalámbricas ad-hoc y protocolos de Internet, es proporcionada por marcos de modelos, desarrollados como proyectos independientes.

D. TraCI

La API encargada de la comunicación entre SUMO y OMNeT++ es TraCI [13], mientras que la comunicación con el servidor de rutas ABATIS se realizará a través de nuestra aplicación linkABATIS que, con los datos proporcionados por OMNeT++, los traduce para que ABATIS sea capaz de procesarlos y así proveer información sobre las rutas solicitadas.

Una vez establecida la conexión TraCI por TCP, el simulador de red, en este caso OMNeT++, controla el simulador de vehículos, en nuestro caso SUMO. Esto permite las actualizaciones de movilidad de cada vehículo, que afectarán a la movilidad de toda la ciudad gracias a la información generada por la red vehicular. Para asegurar la sincronización entre los simuladores, el simulador de red envía periódicamente un comando al simulador de tráfico que contiene el tiempo real de la simulación, más un paso posterior de la misma. El simulador vehicular realiza el

siguiente paso de la simulación y envía las posiciones de los vehículos de vuelta al simulador de red. Esto es posible porque SUMO va un paso por delante de OMNeT++.

E. linkABATIS

La aplicación linkABATIS [14] es un elemento fundamental del proyecto. Ha sido desarrollada íntegramente en Python y, entre otras funciones, se encarga de la comunicación entre el servidor de rutas ABATIS y el simulador OMNeT++.

Como es sabido, el simulador OMNeT++ no es capaz de interpretar coordenadas geográficas. LinkABATIS, antes de hacer la petición GET, hace una traducción de *edges*¹ a coordenadas y, cuando tiene la respuesta del servidor, hace el proceso inverso para poder mantener una comunicación bidireccional entre los simuladores y el servidor de rutas.

IV. SOLUCIÓN PROPUESTA

Basándonos en nuestra arquitectura propuesta, tal y como se ha descrito en el apartado anterior, hemos diseñado un algoritmo capaz de adaptarse a las restricciones de tráfico definidas por la administración en base a criterios medioambientales. El objetivo final es comprobar el efecto que dichos factores tendrían en la circulación global del tráfico de Valencia, España, y cómo varía la contaminación en las zonas cercanas.

Para lograr nuestro objetivo, procedimos a idear un esquema para regular los niveles de tráfico ajustando la velocidad permitida en cada segmento de calle. En primer lugar, se tiene en cuenta la emisión de gases de los vehículos en la zona en la que vamos a actuar. Este nivel de contaminación se basa en la medición de micropartículas (PM_x), hidrocarburos (HC), óxidos de nitrógeno (NO_x), emisiones de dióxido de carbono (CO_2) y monóxido de carbono (CO). Para ello, se han utilizado las herramientas SUMO [11] para las emisiones, en concreto, el modelo HBEFA3 para los vehículos de gasolina según la norma Euro4.

Además de la contaminación, hay que considerar otros criterios. Hay que tener en cuenta si una de las vías que queremos regular es una arteria principal de tráfico en la ciudad, ya que el corte de una vía principal puede provocar el colapso de toda la ciudad, lo

¹En SUMO las calles de un mapa se dividen en segmentos o *edges* de una longitud, por lo tanto una calle puede constar de múltiples *edges* de diversas longitudes.

Algoritmo 1 Propuesta de algoritmo ecológico para determinar las rutas de los vehículos.

Entrada: Archivo osm, nombre de la calle

Salida: Archivo del tráfico actualizado, Archivo de las rutas actualizadas

```

1: firstTimeInABATIS = true
2: while servidor de rutas ABATIS activo do
3:   if firstTimeInABATIS is true then
4:     Extraer módulo
5:     Preparar módulo
6:     Customizar módulo
7:     Guardar módulo
8:     Routed usando módulo
9:     firstTimeInABATIS = false
10:  end if
11:  for nombre de calle in Archivo osm do
12:    for atributos in way do
13:      if idCalle == nombre de calle then
14:        speedUpdated = funcion ECO
15:        updateSpeedFromEdge(speedUpdated)
16:      end if
17:    end for
18:  end for
19:  Actualizar archivo de trafico
20:  Reiniciar servidor ABATIS
21:  Customizar módulo
22:  Guardar módulo
23:  for edges in vectorEdge do
24:    Actualizar BDD con nuevas rutas
25:  end for
26:  Escribir archivos de rutas y vehículos
27: end while

```

que tendría justo el efecto contrario al buscado, que es la reducción de la contaminación.

Otro parámetro importante es el tipo de vía, ya que la reducción del tráfico en una calle pequeña no afecta globalmente al tráfico de la misma manera que el de una avenida. Hay que analizar detalles como la velocidad máxima permitida antes de la modificación, la longitud de la calle, y el número de carriles.

Por último, se han tenido en cuenta las zonas sensibles. Estas zonas son aquellas que se encuentran cerca de grupos de riesgo: hospitales, residencias de ancianos o escuelas.

Se han realizado diferentes experimentos para comprobar cómo varía la penalización introducida en términos de velocidad en función del tipo de carretera. Los resultados nos muestran tres tipos diferentes de carreteras.

Para cambiar los pesos del tráfico de los diferentes segmentos de la calle hemos utilizado la ecuación 1, donde α es el factor de penalización por el que dividimos la velocidad por defecto (V) para reducir artificialmente la cantidad de vehículos que utilizan ese segmento.

$$f(\alpha) = \frac{V}{\alpha} \quad (1)$$

Esta función $f(\alpha)$ se denomina función ECO en el

Fig. 2: Distrito de l'Eixample (resaltado en rosa).

Algoritmo 1, que detalla nuestra propuesta de gestión de rutas. Básicamente, la primera vez que se ejecuta ABATIS, los diferentes módulos se inicializan utilizando los valores por defecto. A continuación, se actualizan las diferentes velocidades asociadas a los distintos segmentos de la ruta basándose en la función ECO. Luego se actualizan los niveles de congestión del tráfico previstos, y se devuelve a OMNeT++ la ruta que debe seguir el vehículo. Este procedimiento tiene lugar cada vez que se solicita una nueva ruta.

V. RESULTADOS EXPERIMENTALES

Para estudiar la efectividad de la solución propuesta se han realizado diferentes pruebas para ver las consecuencias de la reducción del tráfico en el distrito de l'Eixample, que tiene uno de los niveles de flujo de tráfico más altos de Valencia. Para poner en contexto, l'Eixample se muestra en la figura 2. Tiene una superficie de 1,733 km², y una población de 44.099 habitantes, lo que lleva a una densidad de 25.446,62 hab/km².

Con objeto de realizar el estudio, creamos un conjunto de vehículos que partieron de varios puntos de la ciudad, con el fin de tener datos más representativos. Estos puntos de origen se representan en la figura 3, y, como se puede ver, la mayoría de los puntos están dentro de la zona que queremos analizar.

Dicho esto, empezamos por analizar primero el impacto de aumentar el parámetro α en términos de reducción del tráfico, y también para detectar el valor de corte para diferentes calles/avenidas. A continuación, cortaremos una calle concreta, y mediremos el impacto global en el tráfico tanto desde la perspectiva macro como micro, detallando qué opción tenían los vehículos al atravesar esa calle concreta, detallando también las diferencias medidas en términos de longitud del trayecto, velocidad, tiempo y emisiones contaminantes.

A. Ajuste del parámetro α

En la figura 4a mostramos el impacto de aumentar el parámetro alfa en el volumen de tráfico para una gran avenida como la *Gran Vía Marqués del Turia*,

Fig. 3: Puntos de origen del tráfico simulado.

que es la avenida más ancha (pintada en naranja) en la figura 2, y que conecta *Bailén* con *Pont d’Aragó*.

Por otro lado, la figura 4b muestra el impacto de la variación del parámetro α en el volumen de tráfico para las calles típicas del centro de la ciudad, donde el volumen de tráfico es sustancial a pesar de no ser arterias principales para el tráfico.

(a) Gran avenida (Gran Vía Marqués del Turia).

(b) Calles típicas del centro.

Fig. 4: Impacto de la variación del parámetro α en el volumen de tráfico.

En ambas figuras podemos ver que hay un comportamiento escalonado, en el que los niveles de tráfico se mantienen hasta que un cambio brusco hace que los valores caigan drásticamente. Esto se debe al comportamiento del servidor de ABATIS que, al seleccionar las rutas comprobando los pesos, sustituye una calle por otra de menor peso en cuanto el peso de la primera es demasiado alto. De este modo, cuando se obtiene una ruta mejor, gran parte de los vehículos cambian inmediatamente su ruta para evitar esa calle e ir por una calle alternativa.

B. Impacto del corte de una calle

Tomemos ahora los resultados de la calle del Almirante Cadarso (marcada en azul en el mapa) como ejemplo para ver cómo afecta al tráfico en general el corte de una calle concreta. Esta calle se encuentra entre dos avenidas principales: *Gran Vía del Marqués del Turia* (naranja) y *Avinguda del Regne de Valencia*, y da acceso a un centro educativo. Para nuestro estudio, procedemos a simular un corte de esta calle, que se consigue ajustando el parámetro α , que tomará un valor lo suficientemente alto como para impedir que cualquier tráfico no esencial circule por esa calle. Esto obliga a que todo el tráfico que inicialmente pasaba por esa calle sea desviado a otras calles cercanas. A continuación, se simula el tráfico que circula por esta zona de la ciudad en situación normal (por defecto) a efectos de comparación.

Tabla I: Datos medios del tráfico en Valencia al cortar la calle Almirante Cadarso.

Métricas	Situación por defecto	Calle cortada	Diferencia
Velocidad	30.0 Km/h	28.5 Km/h	-5.28 %
Distancia	703 m	702 m	-0.03 %
Tiempo	240.45 s	249.51 s	3.76 %
CO ₂	640.96 g	661.23 g	3.16 %
CO	29.00 g	30.30 g	4.47 %
HC	147.21 mg	153.59 mg	4.43 %
NO _x	283.77 mg	293.10 mg	3.28 %
PM _x	14.68 mg	15.19 mg	3.48 %

En cuanto a los resultados experimentales, la tabla I muestra que la velocidad media de los vehículos, la distancia y el tiempo de viaje no tienen variaciones significativas en las cifras globales. De hecho, comprobamos que el tiempo medio de viaje de los vehículos aumenta ligeramente, pero este aumento no es sustancial. Por otro lado, comprobamos que los contaminantes emitidos por el tráfico analizado, como: CO₂, CO, HC, NO_x y PM_x, aumentan en torno a un 3-4 % en la situación de corte, lo cual está directamente relacionado con el tiempo de viaje, que también aumenta en un 3,76 %. Podemos concluir que estas ligeras variaciones no suponen consecuencias significativas en la fluidez del tráfico de la ciudad ya que existen varias rutas alternativas, pero sin embargo tienen un impacto negativo en términos de emisiones contaminantes.

El Ayuntamiento de Valencia nos facilitó datos de tráfico hasta 2019, donde el consistorio registra un tráfico a mediodía cercano a los 57.000 vehículos en la zona donde se cortó la calle. En nuestro experimento,

Fig. 5: Diagrama de caja y bigotes para las velocidades de los vehículos en ambos experimentos: situación por defecto (izquierda), y corte de calle aplicado (derecha).

basado en estos datos, circularon 1.800 vehículos en un periodo de 25 minutos.

La figura 5 muestra un diagrama de caja y bigotes con la distribución de la velocidad media de los vehículos en Valencia durante ese periodo de 25 minutos utilizado para nuestro estudio. Como se ve, en una situación normal, la velocidad media es mayor, pero ambas se acercan a los 30 km/h. Puede parecer que los puntos de velocidad máxima de este diagrama son algo elevados; esto se debe a los puntos de origen de los vehículos en la simulación, ya que algunos de ellos parten de lugares situados fuera de la zona estudiada, y llegan a ella pasando antes por autopistas.

La figura 6 muestra un diagrama de caja y bigotes que representa la distribución de la distancia total recorrida por los vehículos durante el periodo de simulación. Observando con más detenimiento, podemos comprobar que las diferencias entre ambos son muy reducidas; los valores mínimos, máximos y medios de cada experimento son en su mayoría idénticos. Estos resultados nos llevan a considerar que las rutas alternativas que nuestro algoritmo elige para los diferentes vehículos en la situación de corte de calle son bastante óptimas.

El gráfico que se muestra en la figura 7 está relacionado con la distribución de los tiempos de viaje realizados por los vehículos en ambos experimentos. Al analizarla, podemos observar que las diferencias entre los mínimos son en su mayoría inexistentes; lo mismo ocurre con los valores medios y máximos. Esto nos lleva a considerar que las rutas que nuestro algoritmo está seleccionando son equivalentes a las establecidas.

Una vez analizados los resultados desde una perspectiva global, pasamos a analizar los resultados de este mismo escenario tomando una muestra representativa.

En una situación normal, mostrada en la figura 8a, un coche que partiera de la avenida *Peris i Valero* (marca verde) y se dirigiera a la calle *Hernan Cortés* (marca roja) pasaría por la ruta representada

Fig. 6: Diagrama de caja y bigotes para la distancia total recorrida en ambos experimentos: situación por defecto (izquierda), y corte de calle aplicado (derecha).

Fig. 7: Diagrama de caja y bigotes para los tiempos de viaje en ambos experimentos: situación por defecto (izquierda), y corte de calle aplicado (derecha).

en la figura, que atraviesa la calle *Almirante Cadarso* (señalada con la marca gris).

Cuando nuestro algoritmo se activa, cortando el tráfico en la calle *Almirante Cadarso* para evitar la contaminación en ese lugar, provocará una desviación del tráfico de dicha ruta, como se muestra en la figura 8b, siendo similar a la anterior. En concreto, en su lugar atraviesa la calle *Ciscar*, que es paralela a la calle cortada, para alcanzar la ubicación objetivo con poca sobrecarga adicional.

Los datos recogidos por la simulación son que los vehículos recorren ambas rutas en aproximadamente el mismo tiempo (4 minutos y 30 segundos), existiendo una diferencia en cuanto a la distancia ya que, en el primer caso, al ser una ruta más directa, recorre 1,6 km y, en el segundo, 2 km. Los resultados detallados siguen la misma tendencia que los datos generales, destacando que, para un mismo periodo de tiempo, se recorre una mayor distancia, lo que es posible por un ligero aumento de la velocidad, posiblemente asociado a una menor presencia de señalización de control del tráfico (semáforos).

(a) Por defecto.

(b) Calle cortada.

Fig. 8: Ruta Avinguda Peris i Valero - Calle Hernan Cortés.

VI. CONCLUSIONES

En este artículo hemos descrito los problemas a los que se enfrentan las grandes ciudades con índices de contaminación atmosférica cada vez más elevados, y cómo algunas de ellas intentan remediarlo restringiendo selectivamente el tráfico en zonas clave. En este sentido, propusimos un novedoso algoritmo que es capaz de lidiar sin problemas con la distribución del tráfico en escenarios urbanos cuando se intenta minimizar el tráfico en determinadas calles/avenidas clave.

En nuestro estudio hemos evaluado el impacto de cortar el tráfico en una de las calles centrales de una zona bastante concurrida. Se puede concluir que el corte de una sola calle no afecta al tráfico urbano de forma significativa, ya que el sistema ha demostrado ser lo suficientemente eficiente como para lograr la redistribución del tráfico sin un impacto significativo en el tiempo, la distancia recorrida o la velocidad media, parámetros que permanecen prácticamente inalterados. Sin embargo, comprobamos que los diferentes índices de contaminación de la zona objetivo experimentan un aumento del 3-4%.

Como trabajo futuro tenemos previsto seguir analizando el impacto de realizar cortes de tráfico más generalizados y en diferentes situaciones, tanto por contaminación como por otro tipo de restricciones (festivos, grandes eventos, etc.). En este sentido, tenemos previsto implementar una solución capaz de equilibrar la contaminación en toda la ciudad, para

evitar que se alcancen valores críticos.

AGRADECIMIENTOS

El presente trabajo ha sido financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, Proyectos I+D+I 2018, España, a través de la subvención RTI2018-096384-B-I00.

REFERENCIAS

- [1] Organización Mundial de la Salud, "La contaminación del aire causa 10.000 muertes al año en España," 2018, <https://www.who.int/airpollution/ambient/en/>. Última visita: 15-06-2021.
- [2] UE, "Urban access regulations in Europe," 2020, <https://urbanaccessregulations.eu/countries-mainmenu-147/uk-mainmenu-205/london>. Última visita: 15-06-2021.
- [3] Belén Calahorra Lizondo, "The cycling ring and the cycling network in Valencia (Spain)," *Energy Cities*, 2019.
- [4] D. L. Guidoni, G. Maia, F. S. H. Souza, L. A. Villas, and A. A. F. Loureiro, "Vehicular traffic management based on traffic engineering for vehicular ad hoc networks," *IEEE Access*, vol. 8, pp. 45167–45183, 2020.
- [5] J. Pan, I. S. Popa, and C. Borcea, "Divert: A distributed vehicular traffic re-routing system for congestion avoidance," *IEEE Transactions on Mobile Computing*, vol. 16, no. 1, pp. 58–72, 2017.
- [6] Gurpreet Singh, Ranbir Batth, and Simon Egerton, "Mrgm: An adaptive mechanism for congestion control in smart vehicular network," *International Journal of Communication Networks and Information Security*, vol. 12, pp. 273–280, 08 2020.
- [7] J Guerrero-Ibañez, J Contreras-Castillo, and S Zeadally, "Deep learning support for intelligent transportation systems," *Transactions on Emerging Telecommunications Technologies*, vol. 32, no. 3, pp. e4169, 2021.
- [8] A. Elbery, H. S. Hassanein, and N. Zorba, "Vehicular crowd management: An IoT-based departure control and navigation system," in *ICC 2020 - 2020 IEEE International Conference on Communications (ICC)*, 2020, pp. 1–6.
- [9] Carlos T Calafate, David Soler, Juan-Carlos Cano, and Pietro Manzoni, "Traffic management as a service: The traffic flow pattern classification problem," *Mathematical Problems in Engineering*, vol. 2015, 2015.
- [10] Dennis Luxen and Christian Vetter, "Real-time routing with openstreetmap data," in *Proceedings of the 19th ACM SIGSPATIAL International Conference on Advances in Geographic Information Systems*, New York, NY, USA, 2011, GIS '11, pp. 513–516, ACM.
- [11] Pablo Alvarez Lopez, Michael Behrisch, Laura Bieker-Walz, Jakob Erdmann, Yun-Pang Flötteröd, Robert Hilbrich, Leonhard Lüken, Johannes Rummel, Peter Wagner, and Evamarie Wießner, "Microscopic traffic simulation using sumo," in *The 21st IEEE International Conference on Intelligent Transportation Systems*, 2018, IEEE.
- [12] "Omnet++," 2020, <https://www.omnetpp.org>. Última visita: 15-06-2021.
- [13] Axel Wegener, Michal Piorkowski, Maxim Raya, Horst Hellbrück, Stefan Fischer, and Jean-Pierre Hubaux, "Traci: An interface for coupling road traffic and network simulators," *Proceedings of the 11th Communications and Networking Simulation Symposium, CNS'08*, 04 2008.
- [14] Jorge Zambrano-Martinez, Carlos Calafate, David Soler, Lenin Lemus, Juan-Carlos Cano, Pietro Manzoni, and Thierry Gayraud, "A centralized route-management solution for autonomous vehicles in urban areas," *Electronics*, vol. 8, pp. 722, 06 2019.